

Научная статья
УДК 81' 42: 321.02
DOI: 10.5281/zenodo.15114465

ГРАММАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ФРАНКОЯЗЫЧНОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ И СПОСОБЫ ИХ ПЕРЕДАЧИ НА РУССКИЙ ЯЗЫК

© 2025 Н.В. Захарова

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Мордовский государственный университет им Н.П. Огарёва»
ORCID 0000-0002-0144-3503

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

В статье рассматриваются языковые средства, формирующие индивидуальную речевую манеру политического лидера, а именно особенности грамматической организации текстов публичных выступлений действующего президента Франции Э. Макрона. Анализируется роль политического дискурса в современном информационном пространстве как самостоятельного явления, определяющего новую научную парадигму. Целью статьи является выстраивание морфосинтаксической парадигмы экспрессивных средств, ответственных за репрезентацию индивидуального речевого портрета восьмого президента V Республики. Выявлены следующие средства выразительности: вводные слова и словосочетания, восклицательные и вопросительные предложения, обращения, односоставные и неполные предложения, осложняющие элементы, к которым относятся однородные и обособленные члены предложения. Особое внимание уделено основным переводческим приемам передачи выделенных грамматических экспрессивных средств, а также выявлению лингвистических и экстралингвистических причин трансформаций текстовой ткани.

Ключевые слова: политический дискурс, грамматические средства выразительности, приемы перевода, адекватность.

Для цитирования: Захарова Н.В. Грамматические средства выразительности в современном франкоязычном политическом дискурсе и способы их передачи на русский язык / Н.В. Захарова // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2025. – № 2. – С. 84–94. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.15114465>.

Введение. Политический дискурс, являясь особой знаковой системой какой-либо линвокультуры, на протяжении довольно долгого времени вызывает живой интерес лингвистов как наиболее эффективный манипулятивный инструмент влияния на массовое сознание. Выявление его лингвистических и экстралингвистических характеристик, ответственных за реализацию воздействия на индивидуального или коллективного адресата, становится первостепенной задачей для политической лингвистики. Данной проблемой занимались такие исследователи, как О.И. Воробьева, В.З. Демьянков, В.И. Карасик, Л.П. Крысин, А.П. Чудинов, Д.В. Шапочкин, Е.И. Шейгал и др.

Политика независимо от эпохи и культуры всегда предполагает пропаганду, побуждение к социально значимым действиям, формирование общественного мнения, что делает ее неотделимой от речи. Как справедливо заметила Е.И. Шейгал, «политика как специфическая сфера человеческой деятельности по своей природе является совокупностью речевых действий» [18, с. 23]. Выявить набор языковых средств, отличающих конкретного значимого политика, образующих его речевой портрет и таким образом ответственных за формирование общественных ценностей и мнений,

представляется весьма актуальной задачей. Как показал анализ научных публикаций по данному вопросу, наиболее часто исследуются лексические и стилистические средства формирования вербального имиджа политиков. Грамматические же возможности транслирования основных функций политического дискурса остаются недооцененными, что и составляет **актуальность** настоящего исследования.

Материалы и методы исследования. Материалом для написания данной статьи послужили тексты выступлений Эммануэля Макрона, произнесенные им в Константиновском дворце (Санкт-Петербург, 24–25 мая 2018 года) в ходе своего первого официального визита в Россию. Предметом изучения явились морфосинтаксические особенности структуризации этих выступлений (и их передача на русский язык), которые наряду с другими речевыми средствами ответственны за формирование вербального имиджа Э. Макрона. В ходе исследования были использованы методы сплошной выборки, дискурсивного, количественного, переводческого анализа, а также структурно-описательный метод.

Основная часть. Для реализации своих коммуникативных стратегий и тактик в политические тексты внедряются самые разнообразные по грамматической оформленности единицы и конструкции. При этом перед переводчиком политического дискурса встает ответственная задача обеспечения грамотной и максимально приближенной к оригиналу передачи информации с одного языка на другой, с учетом интерпретации и адаптации текста через призму авторского замысла.

Мы сгруппировали употребленные Э. Макроном в оригинальной речи грамматические (морфологические и синтаксические) средства выразительности и подробно проанализировали трансформации и приемы, применяемые переводчиком для их передачи на русский язык.

Вводные слова и словосочетания. Нами было выявлено 28 примеров, содержащих вводные слова и словосочетания, которым, как показал анализ, присущи две основные функции.

1) Вводные слова и словосочетания для выражения хронологии.

Для выражения хронологии в высоком регистре французского языка Э. Макрон использует разнообразные слова и выражения. В ряду подобных нами было отмечено вводное слово *enfin* (2 примера).

Лексема *enfin* в значении '(и) наконец' выражает определенную последовательность происходящего. В данном случае переводчик интерпретирует вводное слово французского языка соответствующим эквивалентом на русском. Использование **дословного перевода**, по нашему мнению, является наиболее мотивированным вариантом перевода:

Enfin, après la souveraineté, la coopération permanente, il nous faut reconstruire, rebâtir ce multilatéralisme fort [19]. – **И наконец**, вслед за укреплением суверенитета и постоянного сотрудничества, нам нужно разработать основы твердого многостороннего подхода [21].

Названная лексическая единица в русском языке может:

а) указывать на связь излагаемых мыслей и замыкать перечисление, то есть быть вводным словом;

б) употребляться в роли члена предложения, выражая следствие или заключение [22, с. 113].

Возможно, именно по этой причине в другом примере наблюдаем лауну. Мотивацией для **опущения** могли послужить профессиональные соображения: это было сделано во избежание неверного истолкования аудиторией смысла высказывания:

Sur la situation en Ukraine enfin, le règlement pacifique de la crise au Donbass est l'élément clé d'un retour à des relations apaisées entre l'Europe et la Russie, nous y avons tous intérêt [20]. – *По ситуации на Украине: мирное урегулирование на Донбассе является важнейшим элементом возвращения к ослаблению напряженности отношений между Европой и Россией, мы все заинтересованы в этом* [23].

2) Вводные слова для логической связки.

При анализе выбранных выступлений в рассматриваемую группу мы включили 4 вводных слова и конструкции. В их числе такие, как *en effet* (6), *donc* (11), *alors* (5), *sans doute* (4).

Лексема *en effet* в значении 'действительно; в самом деле' в речи Э. Макрона способствует выражению доказательства или причины. Однако, несмотря на широкую употребительность в оригинале, ни одно из предложений на языке перевода не содержит обозначенной лексической единицы. Вводное слово *действительно* характерно «для спонтанной, бытовой речи» [15, с. 78], поэтому причиной для его пропуска переводчиком может являться попытка снижения излишней разговорной, эмоционально-оценочной окраски. И все же **опущение указанного выше слова мы считаем неоправданным. Оно имеет широкую палитру выражаемых значений и, по мысли Ю.Д. Апресяна, употребляется** «для подтверждения надежности сообщения и способно отвести потенциальные сомнения адресата, с которым говорящий ведет «скрытый диалог» [1, с. 11]. Иначе говоря, в силу особенностей семантики слово *действительно* позволяет продемонстрировать уверенность в достоверности сообщаемых фактов, что весьма немаловажно в политических текстах.

Лексема *donc* в значении 'следовательно; итак; таким образом' отличается частотностью употребления. Переводчик сохраняет за ней функцию вводного слова лишь в одном из высказываний на русском языке, используя прием **конкретизации** для передачи значения:

Et donc, pour éviter toute escalade, notre volonté est de construire cet accord plus large dans la région avec l'Iran et d'œuvrer ensemble pour ce faire [20]. – **Таким образом, чтобы избежать эскалации, наше стремление заключается в создании более широкого соглашения с Ираном в регионе, и совместной работе для достижения этой цели** [23].

Рассмотрим еще один пример:

Donc, notre défi commun, c'est face à toutes les peurs contemporaines, toutes les grandes bascules, les craintes... [19]. – **Поэтому наша общая задача – невзирая на современные тревожные тенденции, исторические потрясения, геополитические и технологические проблемы...** [21].

В русском языке, кроме вводных слов, выражающих модально-коммуникативные отношения, существуют и другие способы выражения модальности: это различные наречия и частицы, которые не выделяются на письме [15, с. 80]. Оттого неудивительно, что большинство встретившихся нам случаев перевода указывают на **замену части речи**. В предложении выше мы наблюдаем, как вводное слово *следовательно* оказалось наречием *поэтому*. Данное преобразование мы считаем допустимым, поскольку переводчик сохранил структуру и семантическую идею высказывания [6].

В некоторых предложениях было отмечено отсутствие анализируемого вводного слова при переводе. Целесообразность **опущения** объясняется существующими в русской речевой культуре тенденциями к «экологии языка». Так, бытует немало мнений о вреде вводных слов. По поводу обилия вводных слов в тексте есть даже мнение, что это: «...признак скудного словарного запаса, вызванного недалеким интеллектом» [8].

Мы не разделяем подобной весьма категоричной точки зрения, однако допускаем, что она вполне могла послужить причиной вышеуказанного опущения.

Примечательно, что вводное слово *alors* в значении ‘итак’ ни в одной из проанализированных речей Э. Макрона при переводе не было использовано. **В этот раз обращение к приему опущения кажется недостаточно мотивированным, так как, например, в следующем предложении на французском политик явно хотел не только выразить связность высказываний или итог размышлений, но и привлечь внимание публики к последующей фразе. В переводном варианте производимый эффект остается, но проявляется с меньшей силой:**

Revoir cette architecture est notre intérêt partagé. Alors mettons-nous autour de la table et travaillons [19]. – *В наших общих интересах пересмотреть имеющиеся механизмы. Давайте сядем за стол переговоров и будем работать вместе* [21].

Лексема *sans doute* используется Э. Макроном в значении ‘вероятно; возможно; несомненно; конечно’ для выражения ограничения (уступки), уверенности или неуверенности в том, о чем говорится. Самый частотный способ передачи слова на русский язык – **конкретизация**, так как автор выбирает подходящее для данного контекста значение лексической единицы:

Simplement, ces vingt-cinq dernières années ont parfois été faites d'incompréhensions, sans doute d'erreurs... [19]. – *В течение последних двадцати пяти лет у нас были случаи недопонимания, возможно, ошибок...* [21].

Помимо этого, отметим прием **добавления**, при котором в текст вводится дополнительное слово, отсутствующее в оригинале:

C'est sans doute un peu de cela dont il s'agit lorsque nous parlons de la relation entre nos deux pays [20]. – **Конечно, вероятно, в этом – суть отношений наших двух стран** [23].

Встречаются и **перестановки**, когда переводчик перестраивает структуру предложения за счет перемещения вводного слова в другое по отношению к подлиннику место:

Les héros russes ont habité l'imaginaire français et Dostoïevski n'aurait sans doute pas été lui-même sans l'influence de la France et des auteurs français [20]. – *Персонажи российских произведений пленили воображение французов, а на Достоевского Франция и ее писатели, несомненно, оказали большое влияние* [23].

Таким образом, при переводе вводных слов и конструкций переводчик избегает тяжеловесных конструкций, свойственных русскому языку вообще и русскому политическому и официальному стилю в частности. Во многих случаях он, по всей видимости, считает такие употребления избыточными, а потому отказывается от них или заметно ограничивает их использование при переводе. Все это не позволяет в полном объеме передать формальность стиля Э. Макрона.

Восклицательные и вопросительные предложения. Тексты современного политического дискурса, в том числе речи Э. Макрона, отличаются большой экспрессивностью и эмоциональностью. Французский политический лидер с целью реализации определенных аспектов своей агитационной программы придает выступлениям самую различную интонационную окраску: вопросительную, восклицательную, побудительную. Воздействовать на слушателя, производя необходимый коммуникативный эффект, возможно через использование вопросительных и восклицательных предложений.

По поводу первых отметим, что они встречаются в анализируемых выступлениях редко. Президент задает вопросы, когда высказывается по какой-то проблеме или

обсуждает сложившуюся ситуацию. Зачастую, политик самостоятельно отвечает на поставленные вопросы.

Рассмотрев политический дискурс Э. Макрона на предмет наличия вопросительных предложений, мы отметили всего 3 подобных примера. Все эти синтаксические конструкции оказались риторическими:

Pourquoi? Parce que c'est la condition du respect, mais c'est la condition aussi d'un bon fonctionnement avec les milieux d'affaires [19]. – **Почему?** Потому что это не только основа для уважения, но и условие для хорошего взаимодействия с деловыми кругами [21];

Que nous demandent nos concitoyens? De pouvoir en rendre compte [19]. – **Чего хотят** наши сограждане? Чтобы перед ними кто-то отчитывался [21].

Переводческий аспект предполагает использование **дословного перевода** и **конкретизации**. В первом примере наречие *pourquoi* может означать ‘почему; зачем; отчего’ и т.п. [24]. Во втором акцентируем внимание на глагол *demandent* со значениями ‘просить; требовать’ [24]. Специалист сопоставляет словарные варианты, определяя общий смысл переводимого слова, и отбирает тот, который наиболее удовлетворяет условиям контекста.

Обычно переводчик сохраняет последовательность членов предложения. Тогда интерес вызывают способы передачи модальности на русский язык [4]. В частности, идет обращение к приему **замены**: сообщаемое, реально осуществляющееся во времени (изъявительное наклонение настоящего времени) приобретает значение ирреальности, которое теперь выражается формой условного наклонения:

Que nous demandez-vous? [19]. – **Чего вы хотели бы от нас?** [21].

Использование иного плана выражения для высказываний, подобных этому, вполне объяснимо: в русскоязычной традиции предложение вроде *Чего вы от нас хотите?* может быть воспринято собеседником как несколько грубое и категоричное. Форма сослагательного (условного) наклонения, напротив, повышает степень вежливости и снимает излишнюю твердость.

Ряду встретившихся нам высказываний (11 примеров) присуща восклицательность, которая во французском языке выражается преимущественно интонационными средствами. Эти предложения представляют собой обращения и переводятся **дословно**, без каких-либо изменений в семантике или структуре. Единственное преобразование, осуществленное переводчиком, – пунктуационного характера. Правила грамматики русского языка гласят: если обращение, стоящее в начале предложения, произносится с восклицательной интонацией, то после него ставится восклицательный знак [4]. К примеру:

*Mesdames et Messieurs les Ministres,
Mesdames et Messieurs les Parlementaires,
Mesdames, Messieurs* [19].
*Дамы и Господа министры!
Дамы и Господа парламентарии!
Дамы и Господа!* [21].

Обращения. Обращение всегда прямо или косвенно называет лицо, которому адресована речь. Вокатив (обращение) – один из неотъемлемых компонентов политического дискурса, реализующий комплекс важных функций.

Во-первых, способствует установлению контакта с оппонентом и публикой (апеллятивная функция); во-вторых, привлекает внимание адресата к высказыванию ввиду того, «что оно по определению грамматически независимо, интонационно обособленно от остальной части высказывания и является прямым вербальным средством адресации речи» [13, с. 106] (аттрактивная функция); в-третьих, привлекая

внимание адресата, обращение тем самым способствует поддержанию контакта между коммуникантами (контактная функция).

Всего обнаружено 20 предложений, содержащих одно или несколько обращений. Общие статусные обращения у Э. Макрона почти всегда соотносятся с официальным стилем политических выступлений [14, с. 87]. В таком же виде через **подбор эквивалента** и нередко с учетом **перестановки** они переводятся на русский язык:

Mesdames et Messieurs, je suis lucide en vous disant tout cela [19]. – *Как вы знаете, дамы и господа, я очень трезво смотрю на ситуацию* [21].

В редких случаях можно заметить отступление президента Франции от строгой официально-деловой речи. Так, встречаются специальные распространенные обращения с пояснительными словами, имеющими разговорную окраску, также отмечены случаи использования обращений-антропонимов. Это позволяет разрядить обстановку, придать коммуникации чуть более неформальный оттенок, сблизить адресанта и адресата речевого высказывания.

Представим несколько примеров подобных обращений, используемых Э. Макроном: *cher Vladimir* ('дорогой Владимир'), *cher Shinzo* ('дорогой Синдзо') и др.

Обратившись к переводу политического дискурса Э. Макрона, следует обратить внимание на то, что при обращении к руководителю страны французский президент употребляет различные вокативы – от формальных *господин президент* до неформальных, частично разговорных вроде *дорогой* или *Владимир*. Такой речевой сумбур, как нам кажется, связан с тем, что, в отличие от ряда других государств, в России система статусных обращений характеризуется нестабильностью. По этому поводу очень точно высказалась Т.С. Жукова, которая считается, «в современном русском языке нет утвержденной, закреплённой, общеупотребительной и признаваемой всеми носителями языка этикетной формы обращения, приемлемой для адресации к первым лицам страны» [9, с. 146].

Односоставные и неполные предложения. Характерная особенность риторики Э. Макрона – применяемая им стратегия «я-дискурса». То есть в высказываниях политического лидера усматривается обильное употребление личных местоимений первого лица единственного числа. Этот риторический прием ставит в центр высказывания личность говорящего, подчеркивает его авторитетность и уверенность в собственной правоте (подробнее о комплексе риторических приемов, отличающих речевой имидж Э. Макрона, мы писали в другой работе [10]). В силу названного нельзя не подчеркнуть численное превосходство двусоставных предложений в рамках выступлений президента. И все же однокомпонентные предложения и неполные синтаксические конструкции (конструкции с эллипсом, нулевыми словами (знаками), ситуативно неполные конструкции и т.д. [4]) нередко встречаются у Э. Макрона.

Анализ сплошной выборки из 239 текстовых последовательностей политических речей французского оратора указал на наличие лишь 16 примеров односоставных предложений глагольного типа, причем все они являлись частью сложных предложений. В их числе оказались 3 определенно-личных и 13 безличных. Односоставные предложения именного типа не были найдены.

Рассмотрение данных синтаксических конструкций в переводческом ракурсе позволило выявить некоторые закономерности. Так, излюбленными приемами переводчика стали следующие.

а) Дословный перевод:

Alors mettons-nous autour de la table et travaillons [19]. – *Давайте сядем за стол переговоров и будем работать вместе* [21].

Là-dessus, nous en avons parlé hier avec le Président Poutine, nous connaissons le cadre, le format, il faut maintenant œuvrer et avancer [19]. – *Формат и основа для этого нам известны, о них мы говорили вчера с президентом Путиным, теперь нужно работать и продвигаться вперед* [21].

б) Дословный перевод + замена + перестановки:

La première chose, c'est la souveraineté, on ne peut pas se faire confiance – comme je le disais en citant «Guerre et Paix» – si on n'a pas confiance en soi-même et si on ne se respecte pas soi-même et si on ne sait se faire respecter [19]. – *Начнем с суверенитета: как я уже отметил, приведя в пример «Войну и мир», невозможно доверять друг другу, если не доверяешь самому себе, не уважаешь себя и не можешь внушить к себе уважения* [21].

Обратим внимание, что в описанном примере двусоставное в оригинале предложение *on ne peut pas se faire confiance* при переводе заменяется односоставным безличным – *невозможно доверять друг другу*. Считаем такое решение переводчика оправданным, так как синтаксису русского языка свойственно так называемое структурное единство, при котором предикативные части сложного предложения имеют друг с другом одинаковые связи [4]. В указанном сложном предложении средством связи между элементами выступает синтаксический параллелизм, при котором грамматическая структура нескольких простых конструкций повторяется. Укажем и на факт перемещения некоторых частей (простых предложений) в пределах сложного, что никак не меняет смысл высказывания и, вдобавок, придает ему большую благозвучность.

в) Дословный перевод + замена + объединение:

Je suis attaché à ce qu'entre nous, nous nous respectons et qu'il n'y ait pas d'intrusion, de quelque nature qu'elle soit [19]. – *Я убежден в том, что нам необходимо уважать друг друга и избегать какого бы то ни было вмешательства* [21].

Как видно из примера, переводчик заменяет отрицательное безличное предложение *qu'il n'y ait pas d'intrusion, de quelque nature qu'elle soit* сказуемым, выраженным глаголом в безличной форме с отрицательной частицей *ne* + дополнением в родительном падеже, на инфинитивное *нам необходимо уважать друг друга и избегать какого бы то ни было вмешательства*, где составное глагольное сказуемое представлено вспомогательным словом *необходимо* + инфинитив. В переводе специалист объединяет простые предложения данного типа, отделенные друг от друга запятой, и придает им роль однородных придаточных изъяснительных. Такой вариант синтаксического устройства предложения русскоязычному слушателю покажется более приемлемым, будет воспринят эффективнее.

Кроме того, укажем и на использование Э. Макроном предложений, в которых отсутствуют те или иные члены, легко восстанавливаемые из контекста. Таких было обнаружено 6. Среди них оказались как неполные односоставные, так и неполные двусоставные. Каждого типа по 3 примера.

Перевод неполных предложений, употребленных в политических речах Э. Макроном, в основном представляет собой **дословную** передачу текста подлинника на русский язык, например:

Nous avons un partenariat historique, il est là et il est fort... [20]. – *У нас историческое партнерство, оно существует, оно сильно...* [23].

Иногда это сочетание **дословного перевода** и **замены**, как в примере далее:

Je crois que nous devons œuvrer, que c'est notre intérêt conjoint, pour défendre notre sécurité collective, ... [20]. – *Я верю, что мы должны добиваться, и в этом наш общий интерес, защиты нашей коллективной безопасности...* [23]

Здесь заметно, как специалист преобразовал односоставное предложение *pour défendre notre sécurité collective* в приложение на русском языке, что позволило поставить на этой части логическое ударение, сделать акцент и привлечь внимание аудитории к выделенному фрагменту.

Итак, при переводе односоставных и неполных конструкций на русский язык большинство оригинальных синтаксических и стилистических особенностей часто теряется, так как русскому языку, несвойственны те или иные черты французского синтаксиса. Тем не менее переводчик, уловив суть речи и уяснив авторскую идею, старается средствами переводящего языка добиться похожего эффекта.

Осложняющие элементы. С точки зрения традиционной концепции в структуру простого предложения могут входить конструкции, которые не являются членами предложения и не включены в синтаксическую цепочку. Названные осложняющие компоненты мы подробно рассмотрели ранее – вводные слова и словосочетания, обращения. Однако к осложняющим также относят однородные и обособленные (причастные и деепричастные обороты) члены предложения. Представим результаты их изучения в текстах политического дискурса Э. Макрона.

1) Однородные члены предложения. Структура предложений, характерных для политического дискурса Э. Макрона весьма часто содержит однородные члены. Нами выявлено 137 предложений, а это 57 % от общего количества, содержащих ряды однородных членов. Они играют важную роль в политических текстах: усиливают выразительность, эффективность, доступность речи [2, с. 266].

Перевод однородных членов предложения, употребленных президентом Франции, не вызывает трудностей. В большинстве рассматриваемых случаев это **подбор эквивалента и дословный перевод:**

Et c'est un peu de cela aussi dont il s'agit, pensant également aux quelques combattants français qui ont été aux côtés de votre ville et de votre peuple [20]. – Об этом свидетельствуют и подвиги нескольких французских бойцов, которые защищали **ваш город и ваш народ** [23].

2) Обособленные члены предложения. В проанализированных речах Э. Макрона выявлены обособленные определения, выраженные причастным оборотом (8 примеров) и обособленные обстоятельства, выраженные деепричастным оборотом (13 примеров). Самый продуктивный способ перевода, как и в случае со многими другими группами – **дословный перевод:**

...pour rendre hommage à la résistance héroïque des soldats soviétiques et des civils russes assiégés par l'armée hitlérienne [20]. – ...чтобы отдать дань памяти героизму и стойкости советских солдат и жителей города, **выдержавших осаду гитлеровской армии** [23] (причастный оборот);

*Ce dernier déploie une simplicité et une joie, une foi en autrui qui fait que Bézoukhov, qui tout au long du roman, doute de lui-même, finit par dire qu'en **le regardant** – je cite – il "ressens cette paix de l'âme, ce contentement de soi-même, que jusque-là, il avait en vain appelé de tous ses vœux* [20]. – Каратаев воплощает собой простоту, радость и веру в окружающих, поэтому Безухов, который на протяжении всего романа сомневается в себе, в конечном итоге признается, что, **глядя на него**, – я цитирую – «получил то спокойствие и довольство собой, к которым он тщетно стремился прежде» [23] (деепричастный оборот) и т.п.

Заключение. Итак, исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что в качестве основных имиджеобразующих грамматических средств политического дискурса Э. Макрона можно выделить вводные слова и обороты, восклицательные и вопросительные

предложения, обращения, односоставные и неполные предложения, однородные и обособленные (причастные и деепричастные обороты) члены предложения. Что касается избранных переводчиком стратегий, то они кажутся нам вполне обоснованными, оправданными, придающими переведенному тексту свойственный оригиналу пафос, т.е. транслирующими коммуникативный замысел политика.

Несмотря на утрату в переводе ряда синтаксических особенностей оригинала (невоспроизведенными остались вводные конструкции, а также односоставные и неполные предложения), анализируемый перевод политических выступлений Э. Макрона является в целом адекватным, передающим созданный политиком яркий речевой образ, воздействующий на целевую аудиторию и вызывающий соответствующий спектр эмоций. Переводя текст политических речей Эммануэля Макрона, переводчик прибегал к разнообразным лексико-грамматическим трансформациям, среди которых наиболее частотными стали конкретизация, дословный перевод, подбор эквивалента и разнообразные морфосинтаксические замены, что в конечном счете позволило ему отразить ключевые национально-специфические реалии и речевые особенности подлинника.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Апресян Ю.Д. Прагматическая информация для толкового словаря / Ю.Д. Апресян // Прагматика и проблемы интенциональности : Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции. – М. : Наука, 1988. – С. 7–44.
2. Балыхина Т.М. Выразительные средства синтаксиса современного политического дискурса / Т.М. Балыхина, М.С. Нетёсина // Векторы благополучия: экономика и социум. – 2012. – № 3 (4). – С. 264–268.
3. Валгина Н.С. Современный русский язык: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по филологическим направлениям и специальностям / Н.С. Валгина, Д.Э. Розенталь, М.И. Фомина; под ред. Н.С. Валгиной. – Изд. 6-е, перераб. и доп. – М. : Логос, 2008. – 527 с.
4. Валгина Н.С. Синтаксис современного русского языка : учебник для вузов / Н.С. Валгина. – М. : Высш. школа, 1978. – 439 с.
5. Воробьева О.И. Политическая лексика. Семантическая структура. Текстовые коннотации / О.И. Воробьева. – Архангельск, 1999. – 249 с.
6. Данилова И.И. Особенности перевода вводных слов в политическом дискурсе / И.И. Данилова, М.М. Голубева // Филологические науки. – 2016. – № 5. – С. 317–320.
7. Демьянков В.З. Политический дискурс как предмет политологической филологии / В.З. Демьянков // Политическая наука. Политический дискурс: История и современные исследования. – М. : ИНИОН РАН, 2002. – № 3. – С. 32–43.
8. Ермошкина В. О вводных словах замолвите слово [Электронный ресурс] / В. Ермошкина // Проза.ру: российский литературный портал. – Режим доступа: <https://proza.ru/2023/03/31/102> (дата обращения: 17.01.2025).
9. Жукова Т.С. Как обращаться к первым лицам государства / Т.С. Жукова // Культура речи. – 2013. – № 6. – С. 59–61.
10. Захарова Н.В. Лингвостилистические средства формирования вербального имиджа Э. Макрона / Н.В. Захарова // Казанский лингвистический журнал. – 2023. Т. 6. №4. – С. 501–511.
11. Карасик В.И. Этнокультурные типы институционального дискурса / В.И. Карасик // Этнокультурная специфика речевой деятельности : сб. обзоров. – М. : ИНИОН РАН, 2000. – С. 37–64.
12. Крысин Л.П. Эвфемизмы в современной русской речи / Л.П. Крысин // Русский язык конца XX столетия (1985–1995). – М. : Языки русской культуры, 2000. – С. 385–405.
13. Лекова Л.М. Функции вокативов в политическом дискурсе / Л.М. Лекова, А.И. Отрошенко // Актуальные проблемы филологии и педагогической лингвистики. – 2010. – № 12. – С. 105–111.
14. Нестеренко Е.Ю. Статусные обращения к первым лицам государства в русском, американском и британском политическом дискурсе / Е.Ю. Нестеренко // Политическая лингвистика. – 2016. – № 2. – С. 87–92.
15. Рамазанова Р.З. Вводно-модальные слова как средство выражения уверенности в современном русском языке / Р.З. Рамазанова // Филология и культура. – 2020. – № 2 (60). – С. 77–82.
16. Чудинов А.П. Россия в метафорическом зеркале: когнитивное исследование политической метафоры (1991–2000) : монография / А.П. Чудинов. – Екатеринбург : Изд-во УрГПУ, 2001. – 238 с.

17. Шапочкин Д.В. Политический дискурс: когнитивный аспект: монография / Д.В. Шапочкин – Тюмень : Изд-во Тюменского гос. университета, 2018. – 292 с.
18. Шейгал Е.И. Структура и границы политического дискурса / Е.И. Шейгал // Филология. – 1998. – № 14. – С. 22–29.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

19. Discours du Président de la République, Emmanuel Macron lors du forum économique à Saint-Petersbourg (*Vendredi 25 mai 2018*) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2018/05/25/discours-du-president-de-la-republique-emmanuel-macron-lors-du-forum-economique-a-saint-petersbourg> (дата обращения: 17.12.2024).
20. Transcription de la conférence de presse conjointe du Président de la République, Emmanuel Macron avec Vladimir Poutine, Président de la Fédération de Russie à Saint-Petersbourg (Palais Constantin – Jeudi 24 mai 2018) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2018/05/24/conférence-de-presse-conjointe-du-president-de-la-republique-emmanuel-macron-et-de-vladimir-poutine-a-saint-petersbourg> (дата обращения: 17.12.2024).
21. Выступление Президента Французской Республики Эмманюэля Макрона на Петербургском Международном Экономическом Форуме (25 мая, 2018 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2018/05/25/vystuplenie-prezidenta-frantsuzskoi-respubliki-emmaniuelia-makrona-na-peterburgskom-mezhdunarodnom-ekonomicheskom-forume.ru> (дата обращения: 17.12.2024).
22. Пахомов В.М. Трудные случаи русской пунктуации: словарь-справочник / В.М. Пахомов, В.В. Свинцов, И.В. Филатова. – М. : Эксмо, 2012. – 569 с.
23. Совместная пресс-конференция с Президентом Франции Эммануэлем Макроном (24 мая, 2018 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.kremlin.ru/events/president/news/57545> (дата обращения: 17.12.2024).
24. Французско-русский. Русско-французский словарь: Dictionnaire français-russe, russe-français: частотный метод, современная лексика, 55 000 слов. – М.: ВАКО, 2010. – 863 с.

REFERENCES

1. Apresyan Yu.D. (1988). Pragmaticheskaya informatsiya dlya tolkovogo slovary [Pragmatic information for the dictionary] in Pragmatika i problemy intensional'nosti [Pragmatics and intensivity problems]: sbornik nauchnyh trudov po materialam Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii. (pp. 7–44). Moscow: Nauka Publ. (In Russian).
2. Balyhina T.M. (2012). Vyrazitel'nye sredstva sintaksisa sovremennogo politicheskogo diskursa [Expressive means of syntax of modern political discourse] in Vektory blagopoluchiya: ekonomika i socium. [Vectors of well-being: economy and socium]. 3 (4). 264–268 (In Russian).
3. Valgina N.S., Rozental' D.E., Fomina M.I. (2008). Sovremennyy russkiy yazyk: uchebnik dlya studentov vysshih uchebnyh zavedenij, obuchayushchihsya po filologicheskim napravleniyam i special'nostyam [Modern Russian: a textbook for students of higher education institutions studying in philological fields and specialties]. Moscow: Logos. 527 p. (In Russian).
4. Valgina N.S. (1978). Sintaksis sovremennogo russkogo yazyka [Modern Russian syntax]: uchebnik dlya vuzov. Moscow: Vyssh. shkola. 439 p. (In Russian).
5. Vorob'eva O.I. (1999). Politicheskaya leksika. Semanticheskaya struktura. Tekstovye konnotatsii [Political vocabulary. Semantic structure. Textual connotations]. Arkhangelsk. 249 p. (In Russian).
6. Danilova I.I., Golubeva M.M. (2016). Osobennosti perevoda vvodnyh slov v politicheskom diskurse [Features of translation of introductory words in political discourse] in Filologicheskie nauki [Philological sciences]. 5. 317–320. (In Russian).
7. Dem'yankov V.Z. (2002). Politicheskij diskurs kak predmet politologicheskoy filologii [Political discourse as a subject of political philology] in Politicheskaya nauka. Politicheskij diskurs: Istoriya i sovremennyye issledovaniya [Political science. Political discourse: History and contemporary research]. Moscow: INION RAN. 3. 32–43. (In Russian).
8. Ermoshkina V. O vvodnyh slovah zamolvite slovo [About the introductory words please call the word] in Proza.ru: rossijskiy literaturnyj portal [Proza.ru: Russian literary portal]. URL: <https://proza.ru/2023/03/31/102>. (In Russian).
9. Zhukova T.S. (2013). Kak obrashchat'sya k pervym licam gosudarstva [How to address the first persons of the state] in Kul'tura rechi [Language culture]. 6. 59–61. (In Russian).

10. Zakharova N.V. (2023). Lingvostilisticheskie sredstva formirovaniya verbal'nogo imidzha E. Makrona [Linguostylistic means formation of E. Macron's verbal image] in Kazanskij lingvisticheskiy zhurnal [Kazan Language Journal]. 6. (4). 501–511. (In Russian).
11. Karasik V.I. (2000). Etnokul'turnye tipy institucional'nogo diskursa [Ethno-cultural types of institutional discourse] in Etnokul'turnaya specifika rechevoj deyatel'nosti [Ethnocultural specificity of speech activity]. Moscow: INION RAN. 37–64. (In Russian).
12. Krysin L.P. (2000). Evfemizmy v sovremennoj russkoj rechi [Euphemisms in modern Russian speech] in Russkij yazyk konca XX stoletiya (1985– 1995) [Russian language of the late twentieth century (1985-1995)]. Moscow: Languages of Russian culture. 385–405. (In Russian).
13. Lekova L.M., Otroshenko A.I. (2010). Funkcii vokativov v politicheskom diskurse [Functions of vocatives in political discourse] in Aktual'nye problemy filologii i pedagogicheskoy lingvistiki [Current problems of philology and pedagogical linguistics]. 12. 105–111. (In Russian).
14. Nesterenko E.Yu. (2016). Statusnye obrashcheniya k pervym licam gosudarstva v russkom, amerikanskom i britanskom politicheskom diskurse [Status Appeals to the First Persons of the State in Russian, American and British Political Discourse] in Politicheskaya lingvistika [Political Linguistics]. 2. 87–92. (In Russian).
15. Ramazanova R.Z. (2020). Vvodno-modal'nye slova kak sredstvo vyrazheniya uverenosti v sovremennoy russkom yazyke [Introduction to Russian as a means of expressing confidence in modern Russian language] in Filologiya i kul'tura [Philology and culture]. 2 (60). 77–82. (In Russian).
16. Chudinov A.P. (2001). Rossiya v metaforicheskom zerkale: kognitivnoe issledovanie politicheskoy metafory (1991–2000): monografiya [Russia in the metaphorical mirror: cognitive research of political metaphor (1991-2000): monograph]. Ekaterinburg: Izd-vo UrGPU. 238 p. (In Russian).
17. Shapochkin D.V. (2018). Politicheskij diskurs: kognitivnyj aspekt: monografiya [Political discourse: cognitive aspect: monograph]. Tyumen: Izd-vo Tyumenskogo gos universiteta. 292 p. (In Russian).
18. Shejgal E.I. (1998). Struktura i granicy politicheskogo diskursa [Structure and boundaries of political discourse] in Filologiya [Philology]. 14. 22–29. (In Russian).

Поступила в редакцию 18.01.2025

**EXPRESSIVE GRAMMATICAL MEANS
IN CONTEMPORARY FRENCH POLITICAL DISCOURSE
AND WAYS OF TRANSLATING THEM INTO RUSSIAN**

N.V. Zakharova

The article deals with language means, which form the individual speech style of a political leader. The focus is made on the features of public speeches grammatical organization of the current president of France E. Macron. The role of political discourse in the contemporary information space as an independent phenomenon defining a new scientific paradigm is analyzed. The article is aimed at constructing a morpho-syntactic paradigm of expressive means, representing the individual speech portrait of the eighth president of the V Republic. The following means of expression have been identified: introductory words and phrases, exclamatory and interrogative sentences, appeals, one-member and incomplete sentences, complicating elements, among which homogeneous and detached members of the sentence should be mentioned. A special attention is paid to the main techniques of translating the analysed grammatical expressive means, as well as to the identification of linguistic and extralinguistic causes of text transformations.

Keywords: political discourse, grammatical means of expression, techniques of translation, equivalence.

Захарова Наталья Владимировна.

Кандидат филологических наук, доцент.
Мордовский государственный университет им.
Н.П. Огарёва, г. Саранск, Российская Федерация.
Доцент кафедры теории речи и перевода.
ORCID 0000-0002-0144-3503.
E-mail: zakharovanv80@mail.ru.

Zakharova Natalya Vladimirovna.

Candidate of Philology
N.P. Ogarev Mordovia State University, Saransk,
Russian Federation.
Associate Professor of Speech Theory and
Translation Department.
ORCID 0000-0002-0144-3503.
E-mail: zakharovanv80@mail.ru.